
**А.И. ЮЖИН В ШЕКСПИРОВСКИХ РОЛЯХ:
ДОКЛАД В.А. ФИЛИППОВА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
ТЕАТРАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ¹**

*Вступительная заметка, подготовка текста, публикация
и примечания Д.Н. Жаткина и В.В. Сердечной*

13 декабря 1939 г. в Шекспировском кабинете Всероссийского театрального общества состоялся интересный доклад. Историк театра и театральный критик Владимир Александрович Филиппов (1889–1965) представил ценные материалы, связанные с интерпретацией выдающимся мастером русской сцены А.И. Южиным образов шекспировских героев. Вся жизнь В.А. Филиппова была связана с историей театра: он состоял членом Государственной академии художественных наук, являлся руководителем ее театральной секции, преподавал в Щепкинском училище, Школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко и ГИТИСе, стоял у истоков создания в нашей стране первого детского театра, руководил Кабинетом Островского во Всероссийском театральном обществе. В.А. Филиппов являлся автором работ, посвященных выдающимся русским актерам XIX–XX вв., книг и статей о М.С. Щепкине, А.П. Ленском, А.А. Остужева, театральном роде Садовских и др. В конце 1930-х гг. исследователь обратился к изучению творчества А.И. Южина (Сумбатова), причем результатом этой работы стал выход в 1941–1951 гг. нескольких книг². Ранним свидетельством обращения В.А. Филиппова к творчеству одного из самых ярких русских артистов конца XIX – первой четверти XX века и стал доклад во Всероссийском театральном обществе, предлагаемый вниманию читателей. В докладе прослежен путь А.И. Южина как интерпретатора шекспировских пьес

¹ Статья подготовлена в рамках реализации работ по гранту Российского научно-го фонда № 22-18-00027 «Шекспир и русская литература начала XX века (традиции, реминисценции, переводы, литературно-критическая рецепция)».

² См.: Филиппов В. Актер Южин. Опыт характеристики. – М.–Л.: Всероссийское театральное общество, 1941. – 148 с.; Южин-Сумбатов А.И. Воспоминания, записки, статьи, письма / Под общей редакцией Е. Колосовой; редакция, статьи и комментарии В. Филиппова. – М.–Л.: Искусство, 1941. – XX, 704 с.; Филиппов В. Южин-Сумбатов (1857–1927). – Л.–М.: Искусство, 1943. – 36 с.; Южин-Сумбатов А.И. Записки, статьи, письма / Редакция, статьи и комментарии В. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – М.: Искусство, 1951. – 612 с.

на русской сцене, отмечены его наиболее значительные достижения и творческие находки.

Архивная стенограмма публикуется с учетом современной орфографии и пунктуации, явные опечатки и ошибки, допущенные при стенографировании доклада В.А. Филиппова, исправлены по тексту без дополнительных указаний.

СТЕНОГРАММА ДОКЛАДА В.А. ФИЛИППОВА «ЮЖИН В ШЕКСПИРОВСКИХ РОЛЯХ»³

Всероссийское театральное общество, 13 декабря 1939 г.

Разрешите мне приступить к моему докладу, который я позволил себе озаглавить «Южин в шекспировских ролях».

Мне, прежде всего, хочется сказать несколько слов, почему я остановился на этой теме. Не говоря о том, что Южин достаточно крупный актер и время от времени совершенно необходимо вспоминать его творчество, потому что это творчество уже стало по праву классическим наследием, не говоря о том, что в цикле большого количества ролей, сыгранных А.И. Южиным, Шекспиру принадлежит и количественно почетное место, и я думаю, что буду прав, если скажу, что из тех актеров дореволюционной эпохи, которые перешли и в эпоху Страны Советов, Южин — единственный актер, у которого в репертуаре было семнадцать ролей Шекспира, и это уже и численно представляет из себя что-то, — но есть и другое, что обращает на себя внимание.

Во-первых (мне хочется это сразу подчеркнуть), среди ролей Южина есть четыре самостоятельных группы, разрешая образы которых, он подходил иным творческим методом, и среди этих четырех групп шекспировская группа очень выделяется тем творческим методом, которым актер здесь строил образ.

Я позволю себе напомнить, что среди игранных Южиным ролей современники особенно высоко ставили роли романтического порядка, и целый ряд критиков, писавших о нем и при его жизни, и после его кончины, считали его актером романтического репертуара, указывая, что такие роли, как Дюнуа в «Орлеанской девице», как маркиз Поза в «Дон Карлосе» и как Дон Карлос в «Эрнани» Гюго, являются высшими достижениями этого художника.

³ РГАЛИ. — Ф. 970 (Всероссийское театральное общество). — Оп. 11. — Ед. хр. 45. Владимир Александрович Филиппов (1889–1965), историк театра, театральный критик.

Были лица, писавшие о Южине, и среди современников, и среди исследователей после его кончины, которые считали, что высшие достижения у Южина были в комедийном репертуаре, называя здесь, в качестве его шедевров, такие роли, как Телятева в «Бешеных деньгах», как лорда Болингброка в «Стакане воды», как Фамусова в «Горе от ума».

Были, наконец, лица, считавшие, что Южин особенно замечательно играет образы в современных пьесах и, главным образом, переводных, — всё равно, будь то Оскар Уайльд, Зудерман⁴, Пинеро⁵, Сомерсет <Мозэм>⁶ или кто-нибудь другой.

И, вместе с тем, были исследователи, которые указывали, что главная ценность Южина как актера заключается в том, что он был воплощением многих шекспировских ролей. Многие указывали, называя его первым трагическим актером в России, что он был единственным шекспировским актером среди плеяды последних дооктябрьских актеров, потому что предшествующее поколение, во главе с А. П. Ленским⁷, имело примерно то же количество ролей, и в целом ряде случаев эти роли были более крупной значимости по результату, были более значительные по достижению. Меня сейчас не это интересует. Я не люблю, говоря об актере, давать ему оценку и указывать, кто из актеров выше, кто значительнее, кто лучше, кто хуже. Меня интересует не это, для меня существенно другое — попытаться на основе изучения всех тех материалов, которые сохранились, на основе своих собственных воспоминаний и впечатлений нарисовать профиль того или иного актера, рассказать о том, как он сыграл ту или иную роль, и попытаться вскрыть тот метод построения образа, который данный актер применял в определенной категории, в определенном цикле ролей.

Второе, что нужно сразу отметить, что не раз указывалось и современниками, и последующими поколениями, — это то, что благодаря Южину Шекспир продолжал звучать со сцены. Если были отдельные попытки ряда актеров — среди которых одним из пропагандистов Шекспира был Н.П. Россов⁸, а также Роберт и Рафаил

⁴ Герман Зудерман (1857–1928), немецкий драматург.

⁵ Артур Уинг Пинеро (1855–1934), английский драматург.

⁶ Уильям Сомерсет Моэм (1874–1965), английский прозаик, драматург.

⁷ Александр Павлович Ленский (1847–1908), актер, театральный режиссер, театральный педагог.

⁸ Николай Петрович Россов (1864–1945), театральный критик, переводчик, актер.

Адельгеймы⁹, Мамонт Дальский¹⁰ и другие — утвердить на сценах столичных, стационарированных театров Шекспира, то они особого успеха не имели. Но, мало того, отношение к Шекспиру было чрезвычайно своеобразным. Я не буду цитировать большого количества материалов, у меня имеющихся, но некоторые цитаты из них я всё же позволю себе привести. В частности, приведу одну из них, как подытоживающую суждения многих критиков, выступавших в прессе, и показывающую нам, как относились к Шекспиру тогда в зрительном зале.

Итак, привожу цитату из журнала «Артист» за 1891 год. «Возгласы о том, что время Шекспира прошло, — свидетельствует этот журнал в № 17 за 1891 год, стр. 138, — что теперь “ключом бьет живая жизнь, и сцена должна отражать именно эту живую жизнь, а не скорби человечества, отделенного от нас тремя столетиями”, — возгласы эти раздавались всё сильнее и громче»¹¹.

Там же, в этом же журнале «Артист», мы находим и следующее утверждение: «Публика присмотрелась к жанровому репертуару — и классический являлся для нее каким-то допотопным чудовищем, каким-то плезиозавром».

Мне, между прочим, удалось подсчитать (и это очень любопытно) количество спектаклей, которое падает на шекспировские пьесы и на такие пьесы, как «Божья коровка» и «С бою» и целый ряд пьес, которые знают только специалисты, — и оказалось, что наибольшее число шекспировских пьес в течение двух сезонов — это 14 спектаклей, в то время как мною названные пьесы выдерживают в течение сезона до 18–20 спектаклей. Зритель отвык от Шекспира, и поэтому пропаганда Шекспира на сцене, возвращение к нему уже само по себе является несомненно большой заслугой.

Еще одно любопытное явление: когда просматриваешь старые журналы и газеты, то видишь там определенный поход против русских актеров, которые позволяют себе играть Шекспира. После того, как западноевропейские знаменитости Барнай¹², Поссарт¹³,

⁹ Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) Адельгеймы, драматические актеры.

¹⁰ Мамонт Викторович Дальский (1865–1918), актер, исполнявший роли Гамлета и Отелло.

¹¹ Цитата из ст.: Г. С.-Петербург. «Флоды просвещения», гр. Л.Н. Толстого. — «Встреча», ком. П.П. Гнедича. — «Гамлет» в новой постановке. — Г. Далматов в роли Гамлета. — Прочие исполнители и обстановка. — Возобновление «Ваала», ком. А. Писемского. — Г. Россов в Гамлете // Артист. — 1891. — № 17 (ноябрь). — С. 136–141.

¹² Людвиг Барнай (1842–1924), немецкий актер.

¹³ Эрнст фон Поссарт (1841–1921), немецкий актер и театральный деятель.

Сальвини¹⁴ показали шекспировские образы; после того, как русский зритель познакомился с Муннэ-Сюлли¹⁵ в шекспировских ролях, — когда А.И. Южин ставит «Гамлета», на него сыпятся в буквальном смысле этого слова издевательства, и не за то, как он играл, а еще до того, как он играет, за то, как он *осмелился* взять на себя такую роль. И нужно было иметь совершенно определенный сценический символ веры, чтобы воплощать Шекспира, чтобы пользоваться каждым своим бенефисом или бенефисом тех товарищей-актеров, на которых он мог влиять, чтобы с упорством, которое продолжалось всю его жизнь, продолжать ставить Шекспира. С Шекспиром связана вся его жизнь, — это, между прочим, тоже любопытно, и на этом, хотя бы кратко, хочется остановиться. Этот актер, которого большинство считают актером романтическим, когда сам стал во главе Малого театра и когда от него зависело включение в репертуар той или иной пьесы, и когда он сам участвовал в распределении ролей, — перестал себе «назначать» романтические роли, в то время как роли шекспировского репертуара он продолжал себе давать. Он, по-видимому, ощущает (далее я это объясню), что его актерское время для воплощения этих ролей уже отошло, и не они сейчас являются его художественной потребностью.

Любопытно, что один из циклов ролей, в которых он был замечателен, — роли комедийные, — он стал брать с особенной охотой после своего 25-летнего юбилея, — и в первый же свой сезон, когда он стал заведующим труппой Малого театра, он играет и Фигаро в «Женитьбе Фигаро» Бомарше, и лорда Кавершама в «Идеальном муже» Оскара Уайльда, и ряд других комедийных ролей.

Но с Шекспиром во весь период своей жизни он не расстается. Первая роль Шекспира, им сыгранная, была роль Клавдия в «Гамлете» в сезон 1881/82 г. в театре вблизи памятника Пушкина, — и в свой 40-летний юбилей он ставит отрывки из «Отелло», это одно из последних его выступлений. Я знаю по его дневнику, что Южин мечтает в свой 50-летний юбилей сыграть хотя бы отдельные сцены из этой его самой любимой роли, роли Отелло.

Зная его переписку и его дневники, я могу утверждать, что, чем бы ни был занят Южин, как бы ни отвлекала его драматическая деятельность, как бы ни отвлекала его административная работа, как бы ни отвлекал его текущий репертуар (а он зачастую загружен

¹⁴ Томмазо Сальвини (1829–1915), итальянский актер так называемой «школы переживания».

¹⁵ Мунне-Сюлли (Жан-Сюлли Мунне; 1841–1916), французский актер.

сверх меры), — он вновь и вновь возвращается мыслью к Шекспиру, к отдельным шекспировским образам. Когда он проводит лето в имении своей жены, он постоянно читает Шекспира, читает его вслух, постоянно обдумывает отдельные роли, постоянно вновь и вновь к ним возвращается. Он, работая над какой-нибудь ролью, не оставляет ее, а вновь к ней возвращается через много лет, — и мы имеем две редакции его Отелло, две редакции его Ричарда, три редакции его Макбета. Он вновь возвращается к этим пьесам на протяжении всей своей жизни. Он Шекспира любит и ценит. В его репертуаре шекспировским ролям принадлежит почетное и чрезвычайно заметное в истории московского Малого и, может быть, в истории всего русского театра, место.

Эфрос¹⁶ говорит: «Если оставить в стороне тех актеров, которые не на памяти теперь живущих поколений и зрителей, — Южин, несомненно, — самый большой из русских шекспировских актеров».

Любопытно, что этот же биограф Южина не считает его шекспировским актером по преимуществу.

Он указывает, что шекспировские роли стоили ему, несомненно, максимального творческого напряжения и, что самое бесспорное, крупнейшие его победы были в них. Я думаю, что в этом он прав; но он прав также и в том, что Южин — самый большой из русских актеров, игравших Шекспира за последние 10–20 лет перед революцией.

Нужно отметить еще одну любопытную, может быть, деталь, но очень существенную по отношению к Южину, — у каждого из них был «мой Южин», как правильно выразился кто-то. Одни его ценили за один жанр, другие не ценили его именно в этом жанре, а как раз ценили его в другом. У каждого было свое представление об этом актере. И это, между прочим, одно из свидетельств многогранной значимости этого художника, и совершенно бесспорно, что если кому-нибудь удавалось чаще видеть Южина в одном каком-нибудь жанре, то он запечатлевался в памяти именно как лучший воплонитель ролей этого жанра. И были мемуаристы, обозреватели и критики, которые прямо указывали, что высшим достижением Южина и были его трагические роли, роли в шекспировском репертуаре.

Оговариваюсь, что это и не «мой Южин»; оговариваюсь, что «мой Южин» выше всего стоит в ролях, главным образом, современных переводных пьес. Но мне думается, что несмотря на то, что

¹⁶ Николай Ефимович Эфрос (1867–1923), театральный критик, переводчик, историк театра, автор монографии «А.И. Южин (1882–1922)» (1922).

это не «мой Южин», я о целом ряде его ролей могу судить с достаточной объективностью прежде всего потому, что его Отелло в двух редакциях и в восьми спектаклях, его Ричарда в последней редакции, его Макбета и Шейлока я знаю достаточно подробно. И мне думается, что я могу говорить с достаточной объективностью, потому что один из биографов Южина, наиболее тщательный, — Н.Е. Эфрос, абсолютно не признававший его в Шекспире, зачастую был вынужден признавать громадную ценность того или другого образа, созданного Южиным в шекспировских пьесах.

После этого несколько затянувшегося вступления разрешите перейти к отдельным его образам в хронологическом порядке и зачитать суждения о нем отдельных критиков, причем я цитаты чаще всего буду давать именно из Эфроса, потому что Н.Е. Эфрос именно видел «своего Южина» не в этих ролях.

Я позволю себе снова подчеркнуть, что в 1883–1884 году, во второй сезон пребывания в Малом театре, он играет Лаэрта в «Гамлете», и играет с успехом.

В своем дневнике Южин пишет следующие слова: «Это моя первая шекспировская роль».

Затем, на пятом сезоне работы в Малом театре, Южин получает широкое признание публики в роли Октавиана Цезаря в «Антонии и Клеопатре». Позволю себе напомнить общеизвестный факт и один, еще не опубликованный мною. Во-первых, именно в этой роли (и это не случайно) зарисовывает его Ленский, — сохранилась замечательная карандашная зарисовка Южина в этой роли. Во-вторых, когда давался обед в честь Поссарта, проезжавшего через Москву в Петербург, то он на этом обеде указал, что он уезжает из Москвы спокойно, твердо зная, что здесь есть актер, который по праву будет шекспировским актером, — это из письма, найденного мною в архиве жены Южина — М.Н. Сумбатовой¹⁷, написанного редактором «Русской мысли» Лавровым¹⁸ А.И. Южину.

Следующей его ролью была роль Яго, которая получила признание другого западноевропейского актера. Он играл Яго в бенефис А.П. Ленского, и играл Яго дважды в Малом театре на гастролях Сальвини, и, как свидетельствует один документ, пока еще тоже мною не опубликованный, Сальвини указал, что Южин в роли Яго заслуживает всяческого одобрения своим мастерством.

¹⁷ Мария Николаевна Сумбатова-Южина (1859–1938), жена актера А.И. Южина.

¹⁸ Вукол Михайлович Лавров (1852–1912), журналист, переводчик, редактор и издатель журнала «Русская мысль».

Современники вспоминают этот образ следующим образом: «Как живой» выступил перед зрителями мрачный образ холодно-го, дерзкого, коварного, а где нужно, вкрадчивого и льстивого Яго. Характерная гримировка артиста, спокойный, уверенный тон его речи придавали выпуклую окраску этому полному практической, житейской мудрости низкому завистнику и эгоисту, которому не всегда удается извлечь пользу из своих себялюбивых принципов. С необычайным изяществом артист придал рассудительному Яго ту личину, благодаря которой зрителю становится ясным, почему этот бессердечный, холодный человек являлся в глазах окружающих честным, благородным и прямым. Мастерская игра Южина произвела огромное, неизгладимое впечатление».

Мне всегда кажется необходимым, кроме цитат из опубликованных взглядов современников, прислушиваться и к тем театральным легендам, которые сохраняются по поводу того или иного образа, созданного актером, — и образ Яго-Южина — это одна из театральных легенд. До сих пор приходится слышать, как интерпретировал ту или иную фразу Южин, до сих пор приходится слышать ссылки на него.

Следующей ролью, представлявшей очень значительный этап и в творческой биографии Южина, и в истории творчества Малого театра, была роль, игранная им в бенефис Федотовой в январе 1890 г., роль Макбета. Об этом спектакле наиболее значительный критик эпохи И.И. Иванов¹⁹ высказался, трижды формулируя по-разному свою мысль, так: «Такие спектакли — бесспорные события нашей жизни».

Я позволю себе остановиться на характеристике его Макбета в этой рецензии: «Южин остался героем сильной воли, с нравственной натурой, но с непреодолимым честолюбием. Богатый темперамент артиста поддерживал это впечатление в минуты безысходного страдания, невыразимого ужаса, даже в минуты сомнения и нерешительности. Мы чувствовали, что, не терзай собственного сердца Макбета дух властолюбия, никому не подвинуть его на страшное злодеяние. Общий образ, следовательно, артистом воплощен ясно, вполне сознательно, и уже этого достаточно, чтобы эта роль сделала честь г. Южину».

Между прочим, критика отмечала и ряд недостатков, и прежде всего, недостаток, который она видела в понижении пафоса — «когда Макбет в лице г. Южина высказывал про себя волнение».

¹⁹ Иван Иванович Иванов (1862–1929), историк западноевропейской литературы, доктор всеобщей истории.

Современный критик указывал на то, что Южин как раз моголог в сцене с кинжалом произносил особенно слабо. «Наличие одних резких очертаний и совершенно неприемлемая сцена с кинжалом» заставляют Иванова считать эту сцену неудачей. При этом любопытно, что И.И. Иванов, достаточно известный шекспиролог того времени, производит свою интерпретацию и оценивает Южина с точки зрения несоответствия его интерпретации.

Здесь мы сразу сталкиваемся с тем, что конец XIX века предъявлял иные требования к актеру, чем предъявляем теперь мы. Мы уже забыли об этом, но, если прочитать рецензии, которые писались по поводу игры Ермоловой, в целом ряде из них мы будем слышать упреки великой актрисе. За что? За то, что она углубляла роль в пьесах Шпажинского²⁰, Боборыкина²¹, Сумбатова²², что она расширяла рамки текста, то есть тогда существовали совершенно определенные драматургические (если можно так выразиться) требования к театру, причем это относилось также и к Шекспиру, требовали от актера соответствия той интерпретации, которая звучала с кафедр Московского университета из уст Н.И. Стороженко²³, на страницах либеральных журналов того времени из-под пера И.И. Иванова. Южин же давал в каждой роли свою интерпретацию, углубляя роль и получая за это упреки.

Особенно удачной считалась сцена с привидением, и все критики единодушно отмечали один любопытный факт: «Нам еще не приходилось видеть такого захватывающего аффекта ужаса, подчиняющего своей власти так зрителя». Устная легенда говорит о том, что этот ужас в буквальном смысле этого слова распространялся в зрительном зале.

Много лет спустя, вспоминая этот спектакль, Михайловский, наиболее восторженный поклонник Южина в ролях трагического репертуара, — пишет, что «первым и единственным трагиком русской сцены за последние 40 лет был Южин», и он пишет, что Южин показал Макбета ««гигантом», «сверхчеловеком», рядом с которым потускнел образ его жены и потусторонний мир видений и призраков». Он говорит, что в этой роли Южин «был великим

²⁰ Ипполит Васильевич Шпажинский (1844/1845–1917), драматург.

²¹ Петр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), прозаик, драматург, журналист, публицист.

²² Настоящая фамилия актера А.И. Южина.

²³ Николай Ильич Стороженко (1836–1906), литературовед, шекспирист.

чародеем, великим художником нашей русской сцены, показавшим творчество настоящего гения»²⁴...

Для меня как раз очень любопытно подчеркнуть эту разность мнений в выступлениях и отзывах о Южине, и я постараюсь потом сделать из этого кое-какие выводы. Как раз по поводу Макбета с особой настойчивостью повторялись упреки Южину за то, что он осмелился после Росси²⁵, Сальвини и Поссарта показать шекспировский образ. В прессе, можно сказать, даже шла определенная травля и Южина, и Малого театра за то, что они позволили себе прикоснуться к великой трагедии Шекспира. Но несмотря на эту «травлю», Макбет имел значительный успех.

Любопытно, что перед постановкой «Макбета» в ряде наших так называемых толстых журналов были опубликованы статьи того же Стороженко, Флерова²⁶ и Иванова, и газетная пресса того времени протестовала против вмешательства науки в сценическое искусство. Прямо указывалось на недопустимость этого, и указывалось на необходимость Шекспира играть только «нутром», ибо никаких знаний и эрудиций для понимания текста Шекспира не нужно.

Настолько сильны были эти возгласы прессы, что серьезному театральному журналу приходилось их и суммировать, и возражать против них, и там мы находим как раз по поводу «Макбета» такие строки: «Это нутро — вечное убежище умственной апатии и нравственного бессилия... Идея о нем сродни той дикой теории, которая родилась на почве единственного в мире русского патриотизма, смещивавшего ненависть к Западу и к науке с любовью к Отечеству».

Между прочим, небезынтересно немножко отвлечься и спросить себя — почему именно в связи с «Макбетом» поднялся этот вопрос о «пресловутом нутре». Потому что Южин был как раз из тех актеров, который (по выражению Амфитеатрова²⁷) представлял из себя «своего рода феникс»²⁸ в малокультурной актерской среде — университетское образование, начитанность, собственные статьи

²⁴ В.А. Филиппов цитирует статью В. Михайловского из кн.: А.И. Южин. 1882–1922. Малый театр / Статьи А.В. Луначарского, Эм. Бескина, В. Михайловского и П.С. Когана. — М.: Изд. Ю. Писаренко, 1922.

²⁵ Эрнесто Росси (1827–1896), итальянский актер так называемой «школы представления».

²⁶ Сергей Васильевич Флеров (1841–1901), историк театра, критик, работавший под псевдонимом С. Васильев.

²⁷ Александр Александрович Амфитеатров (1862–1938), писатель, публицист, литературный и театральный критик.

²⁸ Феникс (перен., устар.) — о ком-л., чём-л. выдающемся, исключительном, необыкновенном.

и собственные пьесы делали Южина действительно исключением из большинства актеров того времени. И на Макбете был дан определенный бой. Южина упрекали за то, что он не давал в Макбете ни вспышек темперамента, ни внезапных озарений, не давал интуитивного проникновения в отдельные моменты роли, а свое понимание образа, свою трактовку роли передавал в живом образе живого человека. За это современники упрекали актера.

Эфрос, который всегда старается быть спокойно объективным, когда он пишет о шекспировских ролях Южина, суммируя свои впечатления, указывает: «По существу не только в рисунке, но и в сценическом стиле все три редакции Макбета были одинаковые. Монументальность — таков этот стиль, таково общее впечатление от игры, и этим несколько заслонялись психологическая сложность и трагическая глубина образа... Мощь Макбета, большая сила природы, — вот что, кажется, прежде всего увлекало исполнителя». Страдания же, «вытекающие с трагической неизбежностью из нарушения нравственного закона, рождаемые неисполнением категорического императива совести» и обращающие Макбета «минутами в слабую былинку», не были проявлены актером: «Южинский Макбет и тут остается как бы апофеозом силы».

Южина не раз упрекали за то, что в шекспировских ролях он не давал слабости. Южинский Макбет, даже в те минуты, когда он должен превратиться в «слабую былинку», и тут остается как бы апофеозом силы.

В ролях романтического репертуара Южин завораживал зрителя непосредственной эмоциональностью в момент спектакля, и эмоциональностью не образа, который он воспроизводил на сцене, а эмоциональностью Александра Ивановича, и, несомненно, что именно поэтому, когда Александр Иванович стал старше, когда Александр Иванович, вместе с русским сценическим искусством, сильно двинулся вперед, — он от этих ролей отказался, но когда он их играл, не было никогда разговора об интерпретации роли; в шекспировских же ролях подавляющее большинство рецензий всегда полемизировали не с игрой Южина, не рассказывали о своих впечатлениях, а полемизировали с интерпретацией Южиным того или иного образа, подходя с каких-то заранее имеющихся у того или иного критика позиций. И положение Южина было чрезвычайно сложным в то время, — ему нужно было не только убедить своим образом критику, но переубедить критика. Но это мало кому удается, — не удавалось это и Южину, — ему приходилось выслушивать по этому поводу чрезвычайно много самых различных упреков.

Я должен сказать, что Макбет Южина — это не мой Макбет, я Макбета ощущаю иным, но виденный мною в последней его редакции он был логически выдержан и обоснован, в нем не было внутренних противоречий, была убедительная последовательность, и тот же Эфрос пишет: «Южин отлично показывает того, кто втянут в трагедию, но недостаточно демонстрирует самую трагедию Макбета. При большом внешнем движении, внутренняя игра была статична, а не динамична. Актер вполне чувствовал большую душу, но не чувствовал провалы в ней».

Это, между прочим, звучит в разных отзывах о шекспировских ролях Южина, и совершенно несомненно, что потребность показа «слабости» образа, потребность «провалов» была у современников очень значительна, — и в этом отношении Южин никак не был соизучен современности. И он действительно публике давал (я постараюсь об этом сказать дальше) всегда «волю и силу» и «силу и волю».

Следующей шекспировской ролью Южина был Гамлет, сыгранный им в сезон 1891/92 года. В кратком перечне важнейших событий своей жизни, рукописном, мы находим за 1891 год такую запись: «14 октября “Гамлет” в бенефис Яблочкиной (Серафимы)²⁹. Играл неровно, успех большой, но новый перевод и толкование не близки публике». Южин сумел определить то основное, что не всегда создавало успех его ролям — «новый перевод и толкование не близки публике».

Что касается нового перевода, то стоит об этом сказать несколько слов. Перевод, о котором идет речь, был сделан П.П. Гнедичем³⁰, и за несколько лет перед этим он был одобрен Театрально-литературным комитетом³¹. Конкурировал же этот перевод с переводами Аверкиева³² и Соколовского³³, не получившими одобрения комитета. До этого на казенной сцене трагедия эта шла в переводе Полевого³⁴, а сам Южин не раз играл Гамлета во время своих провинциальных

²⁹ Серафима Васильевна Яблочкина (1842–1898), драматическая актриса, мать актрисы А.А. Яблочкиной.

³⁰ Петр Петрович Гнедич (1855–1925), прозаик, драматург, переводчик, популяризатор истории искусства.

³¹ Театрально-литературный комитет — совещательный орган при Дирекции императорских театров, существовавший в 1855–1917 гг.

³² Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905), драматург, театральный критик, переводчик.

³³ Александр Лукич Соколовский (1837–1915) — переводчик, лауреат Пушкинской премии.

³⁴ Николай Алексеевич Полевой (1796–1846), прозаик, драматург, переводчик, литературный и театральный критик.

гастролей в переводе Полевого. До перевода Полевого, если и стоял на афишах «Гамлет», то это была или трагедия Сумарокова (по словам самого драматурга, «кроме монолога в окончании третьего действия и Клавдиева на колени падения на Шекспирову трагедию едва походит») или перевод с французской переделки Дюссиса³⁵, против которой, как известно, возражал и Лермонтов, и Щепкин.

А вот в 1863 году В.В. Самойлов³⁶ на петербургской сцене позволил себе отступить от перевода Полевого и дал «Гамлета» в переводе Загуляева³⁷. И бесконечные упреки пришлось выслушать этому популярному актеру за ту смелость, которую он себе позволил, отступая от общепринятого перевода Полевого.

Чаще же всего среди гастролеров и на провинциальной сцене давалась сводная редакция пьесы, сделанная по Кронебергу³⁸, Соловцовскому и Кетчеру³⁹, тексты которой были значительно вкраплены в перевод Полевого, причем самым популярным переводом, если можно назвать вообще переводом такую контаминацию, была сводка, составленная Ивановым-Козельским⁴⁰, и именно этот перевод был больше всего на слуху у тогдашней театральной публики, а гнедичевский перевод очень резал ее слух.

Я сейчас не буду останавливаться на достоинствах и недостатках каждого шекспировского перевода, но мне важно подчеркнуть, что, между прочим, выбор этого перевода сыграл значительную роль в оценке критикой южинского Гамлета. Особенно обиделся Аверкиев, который в то время был очень влиятельным публицистом и критиком, благодаря чему в значительной мере можно объяснить выступления прессы того времени против Южина и против его Гамлета. Как раз за эту роль Южину приходилось выслушивать бесконечное число всевозможных упреков – «комариных укусов», как он сам выражался. Но эти «комариные укусы» его не трогали, он их выдерживал спокойно и твердо, идя вперед по своему пути. (Интересно вспомнить, что актер играет Гамлета, а газеты пишут, что это не Гамлет, так как в таком-то акте у него скрипят сапоги).

³⁵ Жан Франсуа Дюси (1733–1816), французский драматург и поэт, автор низкопробных, по мнению современников, адаптаций Шекспира для сцены.

³⁶ Василий Васильевич Самойлов (1812–1887), актер и художник, отец актера П.В. Самойлова.

³⁷ Михаил Андреевич Загуляев (1834–1900), журналист, беллетрист, переводчик.

³⁸ Андрей Иванович Кронеберг (1814–1855), переводчик, литературный критик.

³⁹ Николай Христофорович Кетчер (1809–1886), врач, автор прозаических переводов Шекспира.

⁴⁰ Митрофан Трофимович Иванов-Козельский (1850–1898), театральный актер.

Отзывы относительно исполнения Южиным этой роли, если взять выступления ведущих критиков того времени, необычайно разнообразны. Я позволю себе некоторые из них привести. Конечно, надо сказать, что взяться за роль Гамлета, ставшую легендой благодаря исполнению Мочалова и за несколько сезонов до этого воплощенную кумиром московской публики А. П. Ленским, – было большой смелостью, и особенной смелостью это было потому еще, что у всех в памяти были западноевропейские знаменитости, которые все обязательно выступали в «Гамлете». И мнения критиков были резко противоположны. Некоторые из них я позволю себе привести.

«Гамлет Южина, – пишет Васильев-Флеров, один из очень суровых и знающих критиков того времени, – наиболее задумчивый и грустящий Гамлет, какого мне приходилось видеть на сцене. Тихая грусть – вот главное впечатление, какое получает зритель от Гамлета в исполнении Южина. Впечатление это зарождается при первом выходе Гамлета, где оно дается прежде всего внешним обликом. Это, так сказать, картинное впечатление грусти. Оно окончательно складывается и закрепляется монологом “Быть или не быть” и сценой с Офелией. Оно запечатлевается, как грустные мотивы Шопена».

В другом отзыве мы находим: «Голосу г. Южина недоступны мягкие, нежные ноты Шекспира. Выходит какое-то подавленное шипение, впечатление звука не соответствует смыслу слов... Слова, произносимые вполголоса, в течение всей драмы звучали принужденно и неестественно».

В чем сходились критики, это что впервые Гамлет был показан совсем просто, как самый обыкновенный, как самый простой смертный.

Любопытно еще процитировать два отзыва.

«У г. Южина нет Гамлета-мыслителя, а только ввавший в скорбь и меланхолию сильный практический деятель».

Южинский Гамлет, по мнению строгого критика, «способен возвыситься до мировой правды не инстинктом сердца, но математическими вычислениями».

Вы чувствуете, какая противоположность взглядов?! Всякая противоположность оценок – это, бесспорно, признак значимости образа.

Хочется еще подчеркнуть, что в «Гамлете» особые споры были вокруг его монологов. Приведу два отзыва, как мне кажется, наиболее ярких.

Так, И. И. Иванов указывает, что в исполнении Южина «излишними вставками казались все монологи принца. Чем отвлеченнее были рассуждения Гамлета, тем неуместнее они казались».

В монологе «Быть или не быть» Южин, по мнению критика, не пошел по стопам Гаррика⁴¹, произносившего его погруженным всецело в идею о смерти, «совершенно метафизически», и не последовал Дэвису, доводившему «до крайней степени внешнюю форму» личной заинтересованности в данном вопросе. «Южин сумел найти середину, хотя в словах слышался какой-то официальный, мало прочувствованный тон».

И вот что говорит другой критик Васильев-Флеров: «Вы получаете ощущение, что Гамлет говорит здесь не с вами и не для вас, но говорит исключительно с самим собою, что он только думает всё, что мы слышим. Медленно подвигаясь к авансцене, Гамлет заканчивает здесь свой монолог “Быть или не быть”, и внезапно вырывается из своей задумчивости замеченным им присутствием Офелии. Но, если течение мыслей прервано, то настроение, в какое привели Гамлета сомнения существования, осталось».

Это было совершенно непривычное нововведение в театре — говорить монолог не как монолог, не как обращение публике, а как рассуждение вслух, и это для многих, и в том числе достаточно авторитетных в свое время критиков, звучало как нечто несоответствующее Шекспиру и, во всяком случае, общепринятым требованиям произнесения монологов.

Между прочим, надо отметить, что в «Гамлете» все критики сходились на нескольких моментах, указывая, что «великолепно удавался Южину Гамлет-диалектик, играющий словами, фехтующий ими и больно ранящий противника. Слушать словесные турниры этого Гамлета было большим и тонким удовольствием».

Критик, писавший под литерой *К*, указал, что в этих диалогах «Южин играл как большой, я готов сказать, великий актер».

И затем любопытно, что все подчеркивали замечательно им сделанную сцену с Офелией. «Это одна из лучших сцен», — указывает большинство критиков. «У артиста нет никаких хитрых уловок, вся сцена идет просто, естественно — артист только вначале позволяет себе довольно оригинальный, но вполне уместный прием. При появлении Офелии он бросается перед ней на колени и трепетным, глубоко прочувствованным голосом произносит “О, нимфа! Помяни мои грехи в твоей святой молитве”⁴²» (Иванов). «Это выходит удивительно последовательно, естественно и просто», — добавляет

⁴¹ Дэвид Гаррик (1717–1779), английский актер, драматург, директор театра Друри-Лейн.

⁴² Цитата из «Гамлета» в переводе А.И. Кронеберга.

Васильев. Все, кроме того, соглашались с тем, что Гамлет производил впечатление «художественной, энергичной личности».

И вот то, что Гамлет был показан мужественной и энергичной личностью, вызывало подавляющее большинство возражений. В связи с этим хочется остановиться на следующем: покойная вдова А.И. Южина М.Н. Сумбатова дала мне возможность ознакомиться с архивом-библиотекой Южина. Среди книг Южина мне удалось найти экземпляр первого издания книги Даудена⁴³ «Шекспир», где Южин карандашом написал следующие строки: «Многие видят в словах

Расстроен мир! Все спуталось.
Хаос объял вселенную!
Проклятие, о проклятие судьбе,
Меня за тем призвавшей к жизни,
Чтоб это всё устроить и связать!..

высшее проявление слабости воли в Гамлете». Гете прямо указывает на это место как на узел драмы, на ее источник. Неужели, если человеку приходится связывать распавшуюся связь времен и устраивать расстроенный мир убийством или даже казнью — он не может проклясть судьбы, давшей ему удел палача? Неужели только слабые люди говорили «да минует меня чаша сия!», и не доказательства ли, наоборот, силы духа и воли, если, несмотря на душевную муку, выразившуюся в этом вопле, человек всё же берет молот палача или меч мстителя? Но Южин поэтому и играл Гамлета сильным, что он иначе его играть не мог, так как именно таким он видел Гамлета, и именно таким он его сыграл, дав необыкновенно интересный и спорный в глазах современника образ. Он здесь совершил пересмотр традиций, хотя в этом пересмотре традиций его укоряли, зачастую, видимо, не зная многих традиций русского театра.

В этом и состояла новость трактовки Южина, что он его воплотил человеком сильным и волевым. Южин суммировал критические отзывы и свои впечатления, <как говорил> Эфрос, — самоотверженно смирял свою натуру. Но радостно пользовался каждым моментом, каждой предоставляющейся текстом роли возможностью, чтобы высвободиться из этой скорбной лирики, от тихой мечтательной задумчивости, чтобы дать волю и простор духовной

⁴³ Эдвард Доуден (1843–1913), поэт, литературный критик, шекспировед.

мощи Гамлета, героическому элементу его души... Южин вел борьбу с ролью, и борьба состояла в том, чтобы примирить этот свой идеал с противоречащими ему элементами в Гамлете. Ему это удавалось... Однако такое оригинальное отношение к Гамлету, разбивавшее русскую сценическую традицию, таило в себе большую опасность. Неизбежно вставали противоречия и с фактами, и со словами роли. Вполне убедить своим Гамлетом и в своем Гамлете, по указанной причине, Южин не мог.

Не говоря о том, что русские сценические традиции были не таковы, ибо Мочалов, как известно, в Гамлете играл жгучим брюнетом, пылким и страстным, — вряд ли вообще тут уж были такие противоречия в трактовке роли. Мы, например, по отзывам критиков видим, что писавшие анализировали именно трактовку роли, а не игру; они говорили с пониманием роли, а не о том, как она доходила, и мы увидели со всей очевидностью, что трактовка Южина нашла себе соответствующее воплощение, — следовательно, была гармония формы и содержания, и, несомненно, данный образ представлял что-то значительное и большое. Наделяя Гамлета очарованием «юного, глубоко сердечного лиризма», как указывали одни, и делая его волевым человеком, Гамлет Южина был оригинален и значителен, он многих убеждал, но переубедить тех, у кого был свой Гамлет, он не мог. У него был свой Гамлет, и у каждого русского той эпохи был свой Гамлет.

Я не буду останавливаться на роли Постума в «Имогене»⁴⁴. Этот спектакль обратил большое внимание своей постановкой, — режиссер Черневский⁴⁵ дал здесь постановку в духе мейнингенцев⁴⁶ (впервые на русской сцене именно Малый театр дал мейнингенскую постановку). Я только позволю себе указать, что в этой роли Южину-актеру удалось не приливы страстного возбуждения и пылания ревности, а сцены тихие, сцены раскаяния.

Затем позвольте мне перейти к другой его основной роли — это к роли Ричарда.

Первое, что поражало современников в этом образе, это то, что Южин в нем проявил огромное мастерство, технически совершенное,

⁴⁴ Постановка по пьесе Шекспира «Цимбелин».

⁴⁵ Сергей Антипович Черневский (1839–1901), театралный режиссер, один из корифеев московского Малого театра конца XIX столетия.

⁴⁶ Имеются в виду традиции Мейнингенского театра в Германии, выдвинувшего принципы ансамблевости, подчинения всех компонентов спектакля единому замыслу, бережного отношения к авторскому тексту, достоверности в воссоздании исторического или бытового антуража.

сценически разнообразное, с рядом блестящих подробностей, с огромным богатством различных «масок» и различных тонов речи Ричарда. Этот грандиозный образ Южина был одним из крупнейших достижений русского дореволюционного театра в героическом репертуаре, как свидетельствуют все современники.

Любопытно, что Южин давно мечтал играть Ричарда, давно его готовил. Чем увлекал его этот образ? Этот образ увлекал его тем, что давал возможность с наибольшей полнотой, по сравнению со всеми шекспировскими образами, раскрыть могучую, хотя бы и во зле, личность, выявить громадную душевную силу, покоряющую себе всех окружающих, как бы они, подобно леди Анне, ни ненавидели его. Коварный, злой, хитрый, умный, смелый, дерзкий, надменный, обаятельный в своей силе и в волевой целеустремленности, Южин поражал многогранностью своего Ричарда, вместе с тем цельного, словно высеченного из гранита.

Эфрос говорит: «Фигуру мог вылепить лишь первоклассный мастер, хорошо освоенный со сценической скульптурой больших масштабов».

И недаром даже в тот период русского театра, когда исполнение классических пьес казалось зрителю лишь данью уважения к классике, когда Шекспир казался далеким и не нужным современному театру, эта роль Южина была признана и современной критикой, и современным зрителем большой удачей актера. И недаром, возобновив эту пьесу после Октября, в сезоне 1919/20 г., Южин пользовался в ней таким успехом у советского зрителя, впервые в те годы знакомившегося с Шекспиром в двух постановках — в Ричарде и Шейлоке. 63-летний актер, играя Ричарда после Октября, поражал прежде всего огромной мощностью своего темперамента, поражал монументальной грандиозностью образа и почти беспредельной мощностью. Между прочим, так воспринимался Южин новым зрителем, зафиксированные беседы с которым на организованных Художественным отделом Московского совета театральных экскурсиях находятся в моем распоряжении.

Те, кто видели Южина в Ричарде в первой и последней постановках трагедии, указывали, что актер сохранил весь свой прежний рисунок и все подробности.

А.А. Яблочкина⁴⁷ говорит: «Играла я с Южиным в “Ричарде III” леди Анну... Я отчетливо помню то ощущение, которое охватывало

⁴⁷ Александра Александровна Яблочкина (1866–1964), актриса, народная артистка СССР (1937).

меня в сцене с ним: точно змея подползала к тебе, он гипнотизирует тебя взглядом и вот-вот доберется до сердца. При последнем возобновлении “Ричарда III” (в постановке А.А. Санина⁴⁸, когда я играла мать Ричарда, герцогиню Йоркскую) у Южина уже не было прежней силы и той поражающей мощи, с которой он кричал: “Коня! Престол мой за коня!”. Но в нем по-прежнему, несмотря на все злодеяния этого выродка и все его низости, чувствовалось какое-то величие, чувствовался “сверхчеловек”. Зато в раскрытии коварства Ричарда, в его издевательствах над всем святым Южин дошел до совершенства».

Сохранившиеся фотографии Южина и в роли, и в сценах показывают его беспорное величие и несомненное многообразие, которое актер сумел раскрыть в этой роли.

Я позволю себе еще указать, что это, вероятно, один из немногих случаев в истории русского театра, когда актер, играя трагическую роль, сумел использовать в ней и всё свое мастерство характерного актера, и его Ричард не только фигура трагического плана, но и образ, воплощенный большим характерным актером.

Наконец, позвольте мне остановиться еще на двух образах, без которых не было бы полного облика Южина в шекспировских ролях и без чего мне бы не удалось сделать никаких выводов. Первый — это его Отелло. «Это такая дивная, такая полная роль», — пишет Южин своей жене из Ростова-на-Дону, где он играл эту роль на гастролях в 1893 году. Выбирая пьесу для своего третьего бенефиса, Южин заявляет в интервью, данном им в газете, что он колебался между Ричардом, Брутом и Отелло. Он остановился на Ричарде, потому что Брута он не мог играть, так как роли не расходились среди труппы Малого театра. Относительно же Отелло он писал жене: «Я никогда не решусь играть венецианского мавра в Москве». Но он, однако, решился это сделать в свой 25-летний юбилей 24 января 1908 года. Этот юбилей был отпразднован в Москве с необыкновенной пышностью, давно уже не виданной в Москве. И это повредило Южину-Отелло, потому что отзывы прессы были посвящены главным образом юбиляру, 25-летней деятельности артистической, актерской и драматургической Южина, уделяя мало строк Южину-Отелло. Это навредило ему потому, что уделялись целые полосы юбилейному чествованию, очень ярко, когда Южина приветствовала не только Москва, но и Петербург,

⁴⁸ Александр Акимович Санин (1869–1956), театральный актер, режиссер первых советских кинофильмов.

и провинция, приветствовала Грузия; когда среди подношений были такие неожиданные, как полное собрание сочинений Л.Н. Толстого, когда великий яснополянский молчальник вдруг актеру дарит полное собрание своих сочинений с собственноручной надписью. Словом, это было грандиозное чествование, которое и зрителей во время спектакля отвлекало от Южина-Отелло, сосредотачивая его внимание на Южине-юбиляре. Но Южин-Отелло играл необычайно интересно, он был совсем не тот, как это можно было думать, зная его. Любопытно, что Южин эту роль не раз играл в провинции, он эту роль сыграл много раз и, несмотря на огромный успех (у меня есть ряд фактических данных, подтверждающих это), он эту роль не решается играть в Москве.

Вот отзыв, данный не под непосредственным впечатлением, а несколько лет спустя в «Ежегоднике императорских театров», который во многом совпадает с моим личным впечатлением, так как я имел счастье восемь раз видеть в этой роли Южина на сцене и также имел счастье несколько раз видеть его и со сцены, работая в качестве статиста в Малом театре: «Отелло Южина — действительно благородный мавр. Много спокойной величавости, сознания силы вносит он в первый монолог перед Дожем. Он весь живет одной только любовью к Дездемоне. Ясно, что для него только теперь открыла настоящий смысл жизнь, что он, хотя совершенно бессознательно, все-таки жаждал этой любви, и всем ясно, что Дездемону полюбила его за муки, а он ее — за сострадание к ним. Зато раз полюбивши и получив взаимность, Отелло смотрит на Дездемону с точки зрения цивилизованного дикаря. Она его вещь, его собственность. Но на ней не должно быть даже и тени подозрения. И когда подозрение закрадывается в душу благородного мавра, оно поглощает всё его существо, и он, как раненый лев, мчится к цели мщения. Особенности этого примитивного и несложного характера переданы г. Южиным талантливо, умело и тонко».

Между прочим, любопытно отметить, что в исполнении им Отелло был один момент, который буквально всеми признается вершиной южинского творчества, — всегда указывается, что монолог перед сенатом в исполнении Южина был одним из подлинных его шедевров. И действительно, разработан он необычайно.

Я позволю себе подчеркнуть, что делюсь не своим впечатлением того времени, а тем впечатлением, которое я получил недавно, ибо этот монолог зафиксирован на пленке, и слушая теперь этот монолог, невольно чувствуешь, каким грандиозным мастером был Южин. Тридцать с лишним лет отделяют меня от первых

впечатлений «Отелло», но, проверяя сейчас это впечатление и слушая сейчас его запись на пленке, я понимаю, что у Южина в произнесении шекспировского текста был свой собственный, ему одному присущий и неповторимый стиль, и этот стиль в первые минуты теперь нас поражает, но очень скоро он становится убедительным, и начинаешь думать, что, может быть, именно этот стиль и должен быть в произнесении Шекспира. Конечно, для нас, слышавших ту же речь в волнующем, захватывающем, мочаловском исполнении Остужева, южинская читка кажется пройденным этапом сценического искусства, но, слушая его, невольно подчиняешься ей, и невольно начинает казаться, что это и есть шекспировский стиль, и кроме того, чувствуешь еще одну любопытную вещь, что сам Южин в ряде следующих ролей Шекспира неизмеримо вырос, прежде всего в смысле эмоциональном; здесь вы поражаетесь мастерству, искусству, виртуозности, а вспоминая роли, иггранные в последний период, вы видите, что они насыщены и эмоционально.

Такова была его последняя и замечательная роль Шейлока в 1916/17 г.

Монументальная фигура большого человека, изуродованного расовой ненавистью прошлого, была показана Южиным со всей присущей этому образу силой непримиримости, нетерпимости, и такой огромной, что зритель испытывал невольное преклонение перед этим большим человеком.

Проникнутое задушевностью, «обогретое телом» (по выражению Эфроса) исполнение Южина волновало и трогало, причем Южин не прятал национальных черт, но нигде их не подчеркивая, не раскрывая юдофильских тенденций, он делал Шейлока общечеловеческим лицом, оскорбляемым в самом святом, он показывал затравленного обществом человека, который умеет сохранить и силу своей ненависти, и свое человеческое достоинство. Образ становился близким и трогаящим. Огромная нежность к дочери, нежность и глубина умеющего любить отца, освещавшая образ южинского Шейлока, заставляла понимать его и преклоняться перед ним, а также любить его. Это один из тех немногих случаев, когда актеру удается этого достичь в роли Шейлока. Ни один из Шейлоков, которых мне удалось видеть, этого не достигал.

Исключительная внутренняя сила, с которой актер вел сцену суда, буквально потрясала зрителей, заставляла с удивлением вспоминать неоднократно слышавшиеся замечания о холодности Южина в молодых ролях.

Я думаю, что актер, который в старости лет умел так волновать своим Шейлоком, в молодых годах, вероятно, не умел быть холодным. П. А. Марков⁴⁹, характеризуя Южина, имея в виду, несомненно, трагедийный цикл его ролей, говорит: «Его игра не приносила с собой вихря чувств, никогда ее рассчитанная форма не ломалась внезапным взрывом нахлынувших страстей, но в игре Южина был свой упорный и чистый пафос — пафос воли и мысли». Зерном его «неизменно были воля и сила, сила и воля, и им подчинял он свой блестящий сценический комментарий».

Действительно, «внезапные взрывы нахлынувших страстей» не были ему свойственны как актеру. Их не было на московской сцене Малого театра. Южин здесь сознательно сдерживал себя, не позволяя себе к этому прибегать на сцене Малого театра, но зачастую отдавался «нахлынувшим страстям» в своих гастрольных спектаклях. Также любопытно, что он позволял себе отдаваться в Москве таким взрывам на утренниках, но только не на вечерних спектаклях. Я позволю себе потом попытаться объяснить, в чем тут дело, а сейчас разрешите перейти к некоторым отрывкам Южина из двух писем его к жене.

«Что было в Гамлете — никакому описанию не подлежит. При битком набитом сборе меня вызывали по десяти и больше раз, кидали на сцену цветы, букетики, шапки, носовые платки, по окончании спектакля толпа человек в двести проникла на сцену, меня качали, целовали руки, становились на колени...». Конечно, это возможно только при эмоциональном захвате ролюю. Это было в 1893 году на гастролях в гор. Екатеринославе⁵⁰.

А вот отрывок из другого письма из Варшавы, 1897 год: «Третьего дня сыграл “Отелло”... И овладел я ролью больше, и в ударе был, и в голосе. Зато теперь у меня почти полтора суток еще руки дрожат, две ночи вижу сплошные кошмары, голос напоминает голос человека, просидевшего три дня в болоте... Меня вызывали за акт около двадцати раз. И 4-й, и 5-й акт я вел чистым голосом, и в 5-м акте, изменив несколько мизансцену, играл сильнее и ярче, чем когда-либо. С одним мужчиной военным в ложе сделалась истерика. Студенты ждали меня у входа и прямо тронули меня своим восторгом. Лещинский⁵¹ (известный польский актер, исполнявший роль Отелло в Варшавском театре) пробыл до конца спектакля

⁴⁹ Павел Александрович Марков (1897–1980), театральный режиссер, критик.

⁵⁰ Ныне г. Днепр (Украина).

⁵¹ Болеслав Лещинский (1837–1918), польский актер театра и кино, трагик.

и после 3-го действия только молча пожал мне руку и сказал: мастер, редко меня что-нибудь так трогало».

Вы видите, что Южин менял мизансцены, что Южин позволял себе забываться на гастрольных спектаклях. А вот и свидетельство постоянного партнера по сцене Южина – С.А. Головина⁵², который говорит, что после сцены в III-м действии ему (Яго) приходилось менять костюм, потому что Южин заливал его слезами. И я могу засвидетельствовать, что на утренниках Южин «искажал» Шекспира, он менял этот текст, потому что его захлестывало чувство; Южин на утренниках зачастую под влиянием нахлынувших чувств неверно ставил ударения – он, этот мастер ударения и языка, вдруг произносил «Дездемона»; зачастую этот мастер русской речи произносил звук «е» после шипящих как звук «э» оборотное. Южин это за собою знал – он знал, что он актер громадного, захлестывающего темперамента, и он не позволял себе его проявлять в Москве. Он знал, что его темперамент не русский. И мне стало это понятно – теперь, когда мы увидели блестящих актеров грузинского театра. Южин по происхождению грузин, и он нес в себе грузинский темперамент. А это его «э» после шипящих звуков оказалось даже в зафиксированном на пластинку монологе Чацкого из «Горе от ума», где он произносит: «И в воздух чэпчики бросали», – так как здесь он хотел дать максимум эмоциональной напряженности. И, зная это за собой, он сдерживает свой темперамент. И Южин в Москве обращает внимание не на то, на что он обращает внимание, когда он играет в провинции. Южин всегда стремится к тому, чтобы в этих шекспировских ролях не раскрыть себя через образ, как это он делает в романтических ролях, наиболее ему созвучных, и не скрыть себя в образе, стремясь к инобытию, как он делает в комедийных ролях, а раскрыть общечеловеческое, что присуще ему самому, и тронуть зрителя не эмоциональной взволнованностью Александра Ивановича, не мастерством актера, блестяще умеющего играть комедию, а тронуть общностью чувств и переживаний, звучащих со сцены и вызывающих отклик в зрительном зале.

Суммируя свои впечатления о Макбете, Отелло, Ричарде, Кориолане, Шейлоке, Эфрос констатирует: «Ясным становится, как много у Южина, при общей монументальности стиля, разнообразия, – как и богата сценическая фантазия. Такая галерея образов

⁵² Сергей Аркадьевич Головин (1879–1941), драматический актер, заслуженный артист Республики (1927).

могла быть осуществлена лишь при большой пластичности внутреннего материала, над которым оперирует актерское искусство».

Я сейчас не буду касаться отдельных суждений, но мне необходимо еще подчеркнуть несколько моментов. Южин умеет, подходя к ролям трагедийного репертуара, и внешне рисовать образ иначе, чем он рисует его в других циклах. Когда он играет комедию или современную пьесу, вы тогда узнаете, кто он, — его профессию, его национальность, потому что он — мастер создания и внешней стороны образа. В трагедии его это не интересует; ему неважно, что Кориолан — римлянин, ему неважно, что Отелло — полководец, ему даже неважно, что Шейлок — еврей, но ему важно подчеркнуть общечеловеческое, что способно взволновать зрителя и заставить полюбить зрителя те образы, которые он создал. Скажем, он подчеркивает грусть и печаль в Гамлете, волю и злобу в Ричарде, властолюбие и мощь — в Макбете, и он снимает с образа всё то бытовое, обыденное, что современные ему актеры стремились накладывать и в репертуаре классическом, и Южин не боится в шекспировских ролях того, что было самым страшным упреком для русского актера в ту эпоху, — он не боится театральности, — он дает повышенно звучащую речь, речь, которая кажется в первые минуты необычайной, необыденной. Так не говорили в то время ни в пьесах Островского, ни в пьесах многочисленных эпигонов, эта речь не звучала в пьесах Чехова, но для шекспировских ролей Южин сознательно находит другую манеру речеведения. Сейчас забыты его слова, которые он высказал в 1903 г., когда он говорил, что нет естественности и простоты, одинаковой для всех ролей, и то, что естественно и просто для Марии Стюарт, не будет естественно и просто даже для Орлеанской девы, — и, несомненно, что для каждого образа манера речеведения принципиально и сознательно была даваема Южиным по-иному. Мастер легкого, блестящего, жизненного, естественного диалога в комедии, — вспомним лорда Болингброка в «Стакане воды» или Телятева. Южин не прибегает к этому мастерству сознательно, когда он играет роли Шекспира, потому что это образы, которые он стремится приподнять над обыденщиной, приподнять над окружающей серостью жизни.

Мне остается подчеркнуть еще одно, что, мне думается, является существенным: Южина в этих ролях многие не принимали и не могли принять. Его не любили многие в шекспировских ролях, не любили потому, что, с одной стороны, он не отвечал тому идеалу сценического воплощения, который грезился им на основе гениальной статьи Белинского «Гамлет» Шекспира и Мочалов в роли

Гамлета»⁵³, а с другой стороны, они не могли приять его потому, что в каждом образе, который этот настоящий художник играл, он вкладывал свою интерпретацию.

Мне часто кажется, что если бы сейчас Южин сыграл своего Гамлета, интерпретируя его, как когда-то, и сейчас также сыграл своего Макбета, — то, вероятно, мне бы все сказали, что это пересмотр традиций, новое прочтение текста и в этом есть что-то настоящее и убедительное.

И еще одно — Южина в этих шекспировских ролях многие любили и ставили выше всего. Это были те, которые жаждали уйти от серых будней окружающей жизни хотя бы на сцене, в этих хотя бы образах, создаваемых актером, услышать бодрую, сильную, энергичную речь, — речь по-настоящему волевого человека.

И, наконец, последнее, что, мне кажется, может быть самым существенным для Южина в шекспировских ролях, — это то, кого бы он ни играл в Шекспире (и это я могу также подтвердить многими цитатами), все современники свидетельствуют, что он играет трагедию одиночества — и Гамлет его одинок, и Шейлок его одинок, одинок его Отелло, одинок его Макбет. И зрители не только получали зарядку от Южина, но они видели в нем большого волевого человека, которого окружающая действительность не могла создать из тех, кто наполнял зрительные залы императорских театров того времени, но по которому тосковал этот зритель, но Южин в то же время показал, что этот человек в условиях современности является обреченным на трагедию одиночества. У Южина (так, по крайней мере, мне хотелось попытаться доказать) была не только своя интерпретация шекспировских ролей, была не только новая для его времени форма, но он этими ролями внес и определенное идейное содержание, а актер, который это делает, по праву заслуживает того, чтобы ввести его в историю театра.

И я думаю, что если бы у Александра Ивановича не было других достижений и были бы только эти роли, — то и тогда он вошел бы в историю русского театра. (*Аплодисменты*).

Тов. РОССОВ. Очень хорошо вы сказали, и я теперь вижу, что я во многом ошибался, и вы, вероятно, во многом правы, вы мне уяснили очень многое. Но в отношении Гамлета — конечно, нет; Гамлет его неприемлем. Но вот Ричард, Макбет и Отелло — отчасти.

Вообще Гамлета не бывало. Это роль, которая не имеет дна, и не как Ричард, не как Отелло, не как Макбет — она бездонна,

⁵³ Имеется в виду статья В.Г. Белинского «Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета» (1838).

ведь эти роли ничто по сравнению с бесконечностью проблем мировых нашего внутреннего мира, по тому обаянию и необычайной красоте (это непереносимое условие и внешнее, и внутреннее для Гамлета), которая заключена в Гамлете. Гамлет — это прежде всего музыка необычайная. Но этого не было ни у кого. Козельский иногда что-то давал, но в сцене с матерью или на кладбище — никогда. И ни в ком этого не было, ни в божественном Муннэ-Сюлли, ни в Сальвини, ни в Росси, никто этого не давал. У Козельского были какие-то излучины. Он вообще был небольшого роста, но, представьте себе, что когда он шел, он нам представлялся необычайного роста. И вот он всю жизнь был не признаваем Москвой, — московская пресса к нему относилась буквально гнусно. Это был очень большой актер. Только Юрьев⁵⁴ к нему относился хорошо, а все другие говорили: «мужик», «солдат». Гамлет он был такой, что и не приснится. Сальвини, конечно, не Гамлет, — Сальвини — неподражаемый Отелло, лучше себе нельзя представить, — но не Гамлет.

Я очень любил этого актера⁵⁵. Его жизнь была трагедией. Достаточно, что его на приняли на казенную сцену. Он был очень самолюбив; это человек, вышедший из угла, он не был светским человеком.

ВОПРОС. А что, в шекспировских комедиях Южин совсем не играл?

Тов. ФИЛИППОВ. Играл, он играл Петруччио, и неудачно, в первых, потому, что он играл после Ленского, а Ленский-Бенедикт, Ленский-Петруччио навсегда вошел в историю русского театра, и Южин в комедии не мог быть ни в какой мере с ним сопоставлен; но меня интересует другое — почему Южин, мастер комедии, не справился с Петруччио, и я думаю, что на это есть определенный ответ: Южин подошел к комедии и стал настоящим мастером комедии, когда он сделался умудренным жизненным опытом и когда его умный, иронический взгляд на жизнь получил возможность выявляться в этих ролях, в то время как герои комедии Шекспира требовали другого, чего не было у Южина, и неслучайно Фигаро Южин берет играть в 1909 г., т. е. на 27-м году его службы в Малом театре, и Фигаро он великолепно играет, подчеркивает именно эту сторону, а не сторону веселья, жизнерадостности, яркости, которые так отличали в этих ролях обаятельного А. П. Ленского.

Разрешите на этом закончить.

⁵⁴ Сергей Андреевич Юрьев (1821–1888/1889), переводчик, редактор, публицист, критик.

⁵⁵ Речь идет о М.Т. Иванове-Козельском.